

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810489>
УДК 616.127- 005.8;618.173

НАРУШЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ГЕМОСТАЗА В РАЗЛИЧНЫХ БАСЕЙНАХ СОСУДИСТОГО РУСЛА У ЖЕНЩИН С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Х.Ш. Рофиева,

к.м.н., зав. каф. внутренней болезни,
отделение кардиореанимации ГУ «Комплекс здоровья Истиклол»,
НОУ «Медико-социальной институт Таджикистана»

Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются проблемой, для женщин в климактерическом периоде, который приводит к изменениям в миокарде, нарушение функций эндотелий, нарушение активации симпатико-адреналовой системы, ЦНС, ВНС и глубокие нарушения гомеостаза, который приводит к развитию острого инфаркта миокарда, что делает изучение острого инфаркта миокарда у этого контингента женщин важным и актуальным. Представленная работа направлена на диагностику нарушения эндотелиальной дисфункции и гемостаза в различных бассейнах сосудистого русла у женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде. Проведен спектральный анализ вариации кардиоинтервала по методике Н.И. Музалевской и В.М. Урицкому и манжетную пробу с эндотелий зависимой вазодилатацией (ЭЗВД) D. Celermajer и соавт. в модификации Затейщикова Д.А. Изменения диаметра плечевой артерии при проведении пробы с реактивной гиперемией (эндотелий зависящая реакция) осуществлялось на Эхокардиографии. Изучены основные показатели гемостаза и реологии в различных бассейнах сосудистого русла у групп исследуемых женщин. Отмечалось нарушение эндотелиальной дисфункции на фоне дисгармонального изменения, что подтверждает сдвиги ультра низких частот спектрального анализа кардиоинтервала R-R, в зависимости от тяжести ОИМ, наличия факторов риска и коморбидности заболеваний, а также показатели свертывания и анти свертывания фибринолиза и реологии крови в

различных бассейнах сосудистого русла, что выражается клиническими проявлениями осложнений в виде развития кардиогенного шока, сердечной недостаточности, аритмии и нарушения функции легких по регуляциям коагуляции и реологии крови, протекающий от стадии субкомпенсации до декомпенсированного изменения.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, климактерический период, спектральный анализ, манжеточная проба, эндотелиальной дисфункции, гемостаз

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND HEMOSTASIS DISTURBANCES IN VARIOUS VASCULAR BASINS IN WOMEN WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN CLIMACTERIC PERIOD

H.Sh. Rofieva,

Candidate of Medical Sciences,
Head of the Department of Internal Medicine,
Department of Cardio-Resuscitation,
State Institution "Health Complex Istiklol",
NOU "Medical and Social Institute of Tajikistan"

Annotation: Cardiovascular diseases (CVD) remain a problem for menopausal women, which leads to changes in the myocardium, dysfunction of the endothelium, impaired activation of the sympathetic-adrenal system, CNS, ANS and profound disturbances in homeostasis, which leads to the development of acute infarction myocardial infarction, which makes the study of acute myocardial infarction in this contingent of women important and relevant. The present work is aimed at diagnosing impaired endothelial dysfunction and hemostasis in various pools of the vascular bed in women with acute myocardial infarction in menopause. A spectral analysis of the cardiointerval variation was carried out according to the method of N.I. Muzalevskaya and V.M. Uritsky and cuff test with endothelium dependent vasodilation (EDVD) D. Celermajer et al. in the modification of Zateyshchikov D.A. Changes in the diameter of the brachial artery during a test with reactive hyperemia (endothelium-

dependent reaction) were carried out on echocardiography. The main indicators of hemostasis and rheology in different basins of the vascular bed in groups of women studied were studied. There was a violation of endothelial dysfunction against the background of disharmonic changes, which confirms the shifts in the ultra-low frequencies of the spectral analysis of the R-R cardio interval, depending on the severity of AMI, the presence of risk factors and comorbidity of diseases, as well as the indicators of coagulation and anti-coagulation of fibrinolysis and blood rheology in various pools of the vascular bed, which is expressed by clinical manifestations of complications in the form of the development of cardiogenic shock, heart failure, arrhythmia and impaired lung function in terms of coagulation and blood rheology regulation, proceeding from the stage of subcompensation to decompensated changes.

Keywords: acute myocardial infarction, menopause, spectral analysis, cuff test, endothelial dysfunction, hemostasis

Цель исследования. Изучить нарушения эндотелиальной дисфункции и гемостаза в различных бассейнах сосудистого русла у женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде.

Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов спектрального анализа вариации кардиоинтервала по методике Н.И. Музалевской и В.М. Урицкому и манжеточной пробы D. Celermajer и соавт. в модификации Затейщикова Д.А. Изучены основные показатели гемостаза и реологии в различных бассейнах сосудистого русла – одновременно заборы ВКК, СВК и АК были осуществлены у 100 женщин, условно разделенных на 4 группы: 1 группа – 15 (15 %) практически здоровые женщины (ПЗЖ); 2 группа – 30 (30 %) женщин климактерического периода (ЖКП); 3 группа 30 (30 %) женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде без осложнений; 4 группа – 25 (25 %) женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде с осложнениями.

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлен значительный сдвиг в области спектра ультранизких частот характеризующихся у женщин 2-ой группы в климактерическом периоде, которое связано с дисгормональными изменениями и более выражены у 3-й группы женщин с ОИМ+ЖКП без осложнений и 4

группы с ОИМ+ЖКП с осложнениями у которых легкие неоднозначно влияли на параметры гомеостаза сосудистого русла различных бассейнах в частности на гемостаз и реологии крови, эти же данные подтвердились на манжеточной пробе. Выявлены выраженные процессы нарушения гемостаза и реологии крови в различных бассейнах сосудистого русла, а также признаки ДВС синдрома в бассейнах как ВВК, так СВК и АК.

Заключение. Исследование групп женщин перенесших острый инфаркт миокарда в климактерическом периоде показало, что показателем высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, повторного инфаркта, аритмии, сердечной недостаточности и ДВС синдрома в данном случае, связаны непосредственно с дисгармональными изменениями у женщин в климактерическом периоде, нарушением эндотелиальной дисфункции и дисбалансом всех звеньев системы гемостаза в различных бассейнах сосудистого русла ВВК, СВК и АК.

Вывод. Таким образом у групп женщин климактерического периода (ЖКП) отмечают нарушения эндотелиальной дисфункции на фоне дисгармонального изменения, проявляющиеся признаками климактерического синдрома разной степени выраженности, что подтверждают сдвиги ультра низких частот спектрального анализа кардиоинтервала R-R в зависимости наличия факторов риска и коморбидности заболеваний, а также показатели свертывания и анти свёртывания фибринолиза и реологии крови в различных бассейнах сосудистого русла.

У женщин перенесших ОИМ в климактерическом периоде, выявлены взаимосвязи нарушений эндотелиальной дисфункции и функции легких по регуляциям коагуляции и реологии крови, протекающие от стадии субкомпенсации до декомпенсированного изменения.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, климактерический период, метод манжеточной пробы, эндотелиальной дисфункции, гемостаз

Актуальность. В 2021 году сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются проблемой, достигшей масштабов пандемии. Научно-эпидемиологические исследования, проводимые мировым сообществом, демонстрируют глобальную распространенность

основных ССЗ, в частности ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда (ИМ), а так же фиксируют высокую долю заболеваемости, инвалидизации и смертности от этих заболеваний. Общая суммарная летальность от ОИМ составляет более 25 % от числа всех заболевших [2]. В то же время известно, что у женщин до наступления менопаузы ишемическая болезнь сердца (ИБС) встречается значительно реже, чем у мужчин того же возраста. Важную роль в возникновении ИБС играют, так называемые факторы риска заболевания, однако степень влияния этих факторов у молодых женщин с ненарушенной менструальной функцией менее значима, чем у мужчин. Это связывают с защитным действием эстрогенов, особенностью пуринового обмена, а также регулярным удалением во время менструаций труднорастворимых метаболитов липопротеидов [1, 2]. Тем не менее, эпидемиологические данные последних лет свидетельствуют об увеличении частоты ИМ у женщин молодого возраста в климактерическом периоде, что делает изучение ИБС у этого контингента больных важным и актуальным [6, 7]. Более того, ИБС у женщин молодого возраста отличается рядом клинико-функциональных особенностей, затрудняющих раннюю диагностику этого тяжелого заболевания, в частности, нередко болевой синдром носит атипичный или сочетанный характер [4]. Многими исследованиями доказана роль активации симпатико-адреналовой, гипофизарно-надпочечниковой и ренин-ангитензиновой систем в патогенезе развития ОИМ и нарушения свертывания, фибринолиза и образования кининов, фундаментальной основой которых является эндотелиальная дисфункция, дисбаланс регулирующих механизмов ЦНС и ВНС, глубокие нарушения гомеостаза. Нарушение функций эндотелия играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса, пролиферации гладкомышечных клеток, агрегации тромбоцитов и антикоагулянтных факторов, кардиальных процессов инициирующих атеросклероз и его прогрессирование.

Эндотелиальная дисфункция – дисбаланс между продукцией вазодилатирующих, ангиопротективных, антипролиферативных факторов с одной стороны (NO, простаглицлин, тканевой активатор плазминогена, С- тип натрий уретического пептида, эндотелиального гиперполяризующего фактора и др.) и вазоактивных, протромбических, пролиферативных факторов с другой стороны

(эндотелин, супероксид-анион, тромбоксан А2, ингибитор тканевого активатора плазминогена). На современном этапе также большое значение отводится снижению эндотелий зависимой вазодилатации и нарушению гемостаза, которое явно и выражено нарушено при ОИМ.

Цель исследования. Изучить нарушения эндотелиальной дисфункции и гемостаза в различных бассейнах сосудистого русла у женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде

Материал и методы исследования. Обследовано 195 женщин, находящихся на стационарном лечении в отделении кардиологии ГУ «Комплекс здоровья Истиклол» г. Душанбе, в возрасте от 45 до 60 лет в период с 2018 по 2022 гг. Обследуемые женщины были разделены на 4 группы: 1 группа – 35 (17,9 %) практически здоровые женщины (ПЗЖ); 2 группа 45 (23,1 %) женщин климактерическом периоде (ЖКП); 3 группа -65 (33,3 %) женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде без осложнений; 4 группа – 50 (25,7 %) женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде с осложнениями. От характера поражения и локализации инфаркта миокарда у 3 группы женщин с острым инфарктом (ОИМ) без осложнений: наблюдался острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) у 18 женщин (27,7 %), без подъема сегмента ST (ОИМбпST) 32 женщины (49,2 %). С точки зрения топической диагностики: передней стенки в данной группе наблюдалось у 42 женщин (64,6 %), а задней стенки у 8 женщин (12,3 %). У 4 группы женщин с острым инфарктом миокарда (ОИМ) с осложнениями по распространенностью и топике были следующими: острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) 23(46 %), без подъема сегмента ST (ОИМбпST) 26 (52 %), передней стенки 36 (72 %) и задней стенки 14 (28 %) соответственно.

Для диагностики нарушения эндотелиальной дисфункции и гемостаза в различных бассейнах сосудистого русла у женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде. Проведен у 100 женщин, анализ результатов спектрального анализа вариации кардиоинтервала по методике Н.И. Музалевской и В.М. Урицкому и манжеточной пробы Д. Celermajer и соавт. в модификации Затейщикова Д.А. Изучены основные показатели гемостаза и реологии в различных бассейнах сосудистого русла – одновременно

заборы ВКК, СВК и АК были осуществлены у 100 женщин, условно разделенных на 4 группы: 1 группа – 15 (15 %) практически здоровые женщины (ПЗЖ); 2 группа – 30 (30 %) женщин климактерического периода (ЖКП); 3 группа – 30 (30 %) женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде без осложнений; 4 группа – 25 (25 %) женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде с осложнениями.

Результаты и их обсуждение. При проведении сравнительной оценки показателя структурно-функционального состояния сердца по данным спектрального анализа вариации кардиоинтервала, и нарушение эндотелиальной дисфункции нами были получены данные, отраженные в таблице 1.

Таблица 1 – Показатель спектрального анализа $S_{унч}$ у женщин ОИМ в климактерическом периоде ($M \pm m$)

Показатели	1 группа ПЗЖ n= 15	2 группа ЖКП n=30	3 группа ОИМ, без осложнени й n=30	4 группа ОИМ, с осложнениям и n=25
$S_{унч}$ $\Delta f_{унч}=4,0 \times 10^3 \dots 4,0 \times 10^2$ Гц (Спектр ультранизкий частот)	$0,37 \pm 0,03$	$0,30 \pm 0,02^{**}$ *	$0,25 \pm 0,02^{***}$	$0,15 \pm 0,02^{***}$

Примечание: *- $P < 0,05$; **- $P < 0,01$; ***- $P < 0,001$

Как видно из представленной в таблице данных спектра ультранизких частот анализа вариации кардиоинтервала R-R, нарушения эндотелиальной дисфункции состояния сердца, вегетативной нервной системы в сравниваемых группах существенно отличались, тогда как у 1-группы практически здоровых женщин по сравнению с женщинами 2-3-4 групп в спектре ультранизких частот диапазона: $S_{унч}$ - $0,37 \pm 0,03$, соответствует нормативным значениям и вегетативному балансу здоровых женщин, у ЖКП выявлено достоверное снижение $S_{унч}$ на 21,1 % ($P < 0,001$) характеризующих выраженные гормональные сдвиги и активизацию метаболизма в регуляции эндотелиальной функции; В 3-ей группе женщин с острым

инфарктом миокарда без осложнений анализ спектр Сунч- снижен на 34,9 % ($P < 0,001$)

В 4-ой группе женщин с острым инфарктом миокарда с осложнениями, анализ спектров мощностей показал значительные сдвиги в Сунч ультразвуковой частоте, который указывает на значительный вегетативный дисбаланс с выраженным преобладанием симпатикотонии, нарушением метаболизма и эндотелиальной дисфункции, более выраженной чем у женщин 3 группы ОИМ без осложнений.

Для исследования состояния эндотелия –проводили манжеточную пробу с использованием ультразвукового датчика сосуда высокого разрешения (7МГц) и оценкой диаметра сосуда до и после прижатия манжеткой. Динамика пробы с эндотелий зависимой вазодилатацией (ЭЗВД) является очень информативной, мало затратной и прогностически ценной информацией, как для врача, так и для пациента. Изменения диаметра плечевой артерии при проведении пробы с реактивной гиперемией (эндотелий зависимая реакция) осуществляли на Эхокардиография (ЭхоКГ) аппарате «Toshiba – 350 (Япония), с использованием линейного датчика LA528K (4-13 MHz) путем измерения диаметра плечевой артерии датчика с фазированной решеткой с частотой 7 МГц. Время между пробами с реактивной гиперемией и приемом нитроглицерина составляло 10 мин. Артериальный диаметр измеряли в непосредственной близости от выбранного анатомического маркера. Измерения проводили линейным методом, предложенным D. Celermajer и соавт. в модификации Затейщикова Д.А., который заключается в измерении диаметра артерии с использованием двух точек, устанавливаемым ультразвуковым курсором: одной – на границе адвентиция-медия передней стенки артерии, другой – на границе медиа-адвентиция задней стенки [1, 3, 5]. Изображение сосуда автоматически синхронизировали с зубцом R ЭКГ. Диаметр плечевой артерии считали среднюю величину, вычисленную по трем сердечным циклам. Рассчитывалась потока зависимая дилатация, как характеристика эндотелий зависимого ответа, равная отношению изменений диаметра плечевой артерии в течение реактивной гиперемии к диаметру артерии в покое, выраженную в процентах к исходному диаметру. В первые сутки женщинам проводилась эхокардиография (ЭхоКГ) на

аппарате «Toshiba – 350 (Япония), а также манжеточная проба для определения ЭЗВД как процента прироста диаметра плечевой артерии от исходного размера. ЭЗВД определяли после пробы с реактивной гиперемией при помощи ультразвуковой диагностики линейным датчиком LA528K (4-13 МГц) путем измерения диаметра плечевой артерии. Линейный датчик расположили на 3 см выше плечевого сустава. В исходном состоянии определяли диаметр артерии, затем вокруг плеча накладывали манжету сфигмоманометра, накачивали ее до давления 200 мм рт.ст.и сохраняли это давление в течение 5 минут. После выпуска воздуха из манжеты на 80-й секунде определяли повторно диаметр плечевой артерии. Пациенту за 60 минут до обследования не вводили внутривенные нитропрепараты, пролонгированные нитраты отменяли за сутки до исследования. На 1е сутки проба проводилась в утреннее время, после 10 мин отдыха, в положении лежа [2, 7]. Динамика результатов прироста диаметра сосуда после пробы с ЭЗВД, манжеточной пробы в течение проведенного наблюдения указаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика результатов прироста диаметра сосуда после пробы с ЭЗВД, манжеточной пробы в течение проведенного наблюдения

При оценке групп здоровых женщин, женщин в климактерическом периоде и групп женщин с острым инфарктом миокарда без осложнений и с осложнениями по разным приростам

диаметра сосуда при проведении пробы с ЭЗВД разделили на четыре группы в зависимости от прироста диаметра сосуда: менее 5 %, от 5 до 10 % и более 10 %. Особенно низкий прирост диаметра плечевой артерии был у женщин ОИМ с осложнением 4,5 % сопровождался кардиогенный шок, сердечная недостаточность и аритмии. Также нами исходя из целей и задач изучены основные показатели гемостаза в СВК и АК у 100 женщин, разделенных на 4 группы, одновременно были осуществлены заборы ВВК, СВК и АК. Полученные данные сравнены с аналогичными показателями между группами.

Проведённый сравнительный анализ показателей гемостаза в различных бассейнах сосудистого русла в ВВК, СВК и АК у 100 исследуемых женщин с ОИМ в климактерическом периоде по ВСК и Ли-Уайту, АЧТВ, МНО отражающие все три фазы свертывания, внутренние и внешние пути их активации показали их достоверные различия с показателями ПЗЖ, ЖКП и ОИМ+ЖКП группы в сторону их уменьшения, что указывало на активацию процессов прогрессирующей гиперкоагуляции от 3- групп: по ВСК по Ли-Уайту на 25,4 % ($p < 0,05$), на 43,3 % ($p < 0,05$) на 47,8 % ($p < 0,05$); в тоже время АЧТВ также снизилось на 28,3 % ($p < 0,05$), на 35,0 % ($p < 0,05$) и на 44,4 % ($p < 0,05$); МНО уменьшилось на 23,4 % ($p < 0,05$), на 30,9 % ($p < 0,05$) и на 44,7 % ($p < 0,05$) соответственно по группам (табл. 2).

В тоже время анализ этих показателей у женщин ОИМ +ЖКП с осложнениями в бассейне (правого желудочка сердца) СВК показал наличие более выраженных нарушений в сторону активации гемостаза и гиперкоагуляции по сравнению с бассейном ВВК. Но при этом необходимо отметить легкие не однозначно влияли на показатели гемостаза в АК у этой категории женщин, что видно по А -В разнице: у женщин 1 группы выявлялась гипокоагуляция в бассейне АК, что выражалось увеличением А-В разницы по показателям по ВСК по Ли-Уайту на 31,2 % ($p < 0,05$), АЧТВ на 25,3 % ($p < 0,05$), МНО на 14,2 % ($p < 0,05$); в 3- группе в АК отмечалась гиперкоагуляции и ВСК по Ли-Уайту уменьшилось всего на 10,1 % ($p < 0,05$), АЧТВ на 5,1 % ($p < 0,05$), МНО на 5,5 %; в 4 группе выявлялась более выраженная гиперкоагуляции в АК, чем в 1.-2 -3 группе, так как А-В разница статистически достоверно снизилась по ВСК по Ли-Уайту на 19,5 % ($p < 0,05$), АЧТВ на 15,2 % ($p < 0,05$), МНО на -20 % (табл. 2).

Таблица 2 – Некоторые показатели гемостаза в различных бассейнах ВКК, СВК, АК у женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде

Показатели	ПЖЖ n=15				ЖКП n=30				ОИМ +ЖКП без осложнений n=30				ОИМ +ЖКП с осложнениями n=25			
	ВКК	СВК	АК	А-В	ВКК	СВК	АК	А-В	ВКК	СВК	АК	А-В	ВКК	СВК	АК	А-В
ВСК по Ли-Уайту, мин	6,7	4,8	8,9	86,2	5,0	4,7	6,2	31,2	3,8	3,6	4,0	10,1	3,5	3,2	2,6	-19,5
АЧТВ, сек	37,4	35,7	37,8	5,8	26,8	24,3	30,4	25,3	24,3	22,1	23,2	4,9	20,8	19,1	16,2	-15,2
МНО	0,94	1,1	1,4	27,2	0,72	0,7	0,8	14,2	0,65	0,62	0,7	12,9	0,52	0,5	0,4	-20
Фибриноген, г/л	3,2	3,4	3,8	10,4	4,8	4,7	4,3	-8,5	4	3,9	3,3	-15,3	3,6	3,4	2,7	-20,5
АТ III, %	87,6	85,2	99,3	16,5	68,2	66,3	55,8	-15,8	61,2	59,3	60,8	2,5	52,2	50,1	45,0	-10,2
ФАК, %	16,5	15,9	16,1	1,2	14,1	13,3	15,1	13,5	11,4	10,5	10,7	1,7	9,2	8,7	6,7	-20,2
Д-димер нг/мл	200,3	205,3	190,5	-7,2	510,2	525,3	434,9	-17,2	643	659	646,5	-1,9	695,4	703	789,7	12,2
Тромбоциты х 10 ⁹ -1	220,8	232,8	227,9	-2,1	245,1	239,2	218,4	-8,7	182,3	175,3	148,0	-15,7	155,8	150,3	117,1	-22,1
НВ, г/л	145,6	144,2	146,1	1,3	167,2	170,3	166,4	-2,3	173,8	174,5	167,3	-4,1	176,5	177,3	168,1	-5,2
Нt, %	47,3	48,1	46,7	-2,8	55,2	56,8	56,3	-0,8	57,5	58,2	57,4	-1,38	59,7	59,1	58,1	-1,7
Вязкость, мПа/сек	4,9	5,2	4,3	-17,2	5,5	5,7	4,9	-9,3	6,5	6,7	6,6	-1,5	7,2	7,5	8,6	14,6

Примечание: * – p< 0,05; А-В разница в процента

Анализ показателей ВСК по Ли-Уайту, АЧТВ, МНО, Д-димер, ФАК, а также факторов свертывания фибриногена и тромбоцитов у женщин ОИМ + ЖКП в зависимости от тяжести основной патологии выявлены выраженные процессы нарушения гемостаза и реологии крови, а также признаки ДВС синдрома в бассейнах, как ВКК, так и СВК. Исходя из данных показателей гемостаза у исследуемых 3- 4 групп женщин выявлено, что легкие неоднозначно влияли на параметры гомеостаза и в частности на гемостаз и реологию крови.

Заключение. Таким образом у групп женщин климактерического периода (ЖКП) отмечаются нарушения эндотелиальной дисфункции на фоне дисгармонального изменения, проявляющиеся признаками климактерического синдрома разной степени выраженности, что подтверждают сдвиги ультра низких частот спектрального анализа кардиоинтервала R-R в зависимости наличия факторов риска и коморбидности заболеваний, а также показатели свертывания и анти свёртывания фибринолиза и реологии крови в различных бассейнах сосудистого русла.

Нарушение эндотелиальной дисфункции, метаболизма и вегетативный дисбаланс с преобладанием симпатикотонии зависит от тяжести ОИМ и осложнения заболевания по сравнению других групп, что выражается клиническими проявлениями осложнений в виде развития кардиогенного шока, сердечной недостаточности и аритмии.

У женщин перенесшие ОИМ в климактерическом периоде, выявлены взаимосвязи и нарушения эндотелиальной дисфункции и функции легких по регуляциям коагуляции и реологии крови, протекающий от стадии субкомпенсации до декомпенсированного изменения.

Список литературы

[1] Гибрадзе Н.Т. Приверженность к терапии статином женщин с ИБС: влияние на течение болезни и коррекция факторов / Н.Т. Гибрадзе, Н.А. Черкасова, Л.И. Дворецкий // Проблемы женского здоровья – 2011 № 1. Том 6. 45-48с

[2] Дворецкий Л.И. Ишемическая болезнь сердца у женщин / Л.И. Дворецкий, Н.Т. Гибрадзе, Н.А. Черкасова // РМЖ (Русский Медицинский Журнал) – 2011. № 2. Т. 19. 79-83 с.

[3] Иванов А.Н. Методы диагностики эндотелиальной дисфункции. / А.Н. Иванов, А.А. Гречихин, И.А. Норкин, Д.М. Пучинян // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2014. № 134. 4-11 с.

[4] Интенсивная терапия. Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Т. I, II.

[5] Медицина неотложных состояний. / А.И. Пархаменко, О.И. Иркин, Я.М. Лутай, А.А. Стенура, С.П. Кушнир, Д.А. Белый – 2016.

[6] Пономаренко И.В. Комплексные проблемы сердечнососудистых заболеваний. / И.В. Пономаренко, И. Сухманова – 2018. Т.У. №1С. 14-20 с.

[7] Руда М.Я с соавт. Российские рекомендации Общества специалистов по неотложной кардиологии «Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST по электрокардиограммы». – 2013.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gibradze N.T. Adherence to statin therapy in women with coronary artery disease: impact on the course of the disease and correction of factors / N.T. Gibradze, N.A. Cherkasova, L.I. Butler // Problems of women's health – 2011 No. 1. Volume 6. 45-48s

- [2] Dvoretzky L.I. Ischemic heart disease in women / L.I. Dvoretzky, N.T. Gibradze, H.A. Cherkasov // RMJ (Russian Medical Journal) – 2011. No. 2. T. 19. 79-83 p.
- [3] Ivanov A.N. Methods for diagnosing endothelial dysfunction. / A.N. Ivanov, A.A. Grechikhin, I.A. Norkin, D.M. Puchinyan // Regional blood circulation and microcirculation. – 2014. No. 134. 4-11 p.
- [4] Intensive care. National leadership / ed. B.R. Gelfand, A.I. Saltanov. – M.: GEOTAR-Media, 2011. Vol. I, II.
- [5] Emergency Medicine. / A.I. Parkhamenko, O.I. Irkin, Ya.M. Lutai, A.A. Stenura, S.P. Kushnir, D.A. White – 2016.
- [6] Ponomarenko I.V. Complex problems of cardiovascular diseases. / I.V. Ponomarenko, I. Sukhmanova – 2018. T.U. No. 1C. 14-20 s.
- [7] Ruda M.Ya et al. Russian recommendations of the Society of Specialists in Emergency Cardiology "Diagnosis and treatment of patients with acute myocardial infarction with ST elevation on electrocardiogram". – 2013.

© *X.Ш. Рофиева, 2023*

Поступила в редакцию 06.03.2023
Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Рофиева Х.Ш. Нарушения эндотелиальной дисфункции и гемостаза в различных бассейнах сосудистого русла у женщин с острым инфарктом миокарда в климактерическом периоде // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 54-66. URL: <https://ip-journal.ru/>